

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА «ОЦЕНКА 360 ГРАДУСОВ» В АНАЛИЗЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Кодиров Мирзаакрам Собиржонович

Доцент кафедры психологии и педагогики религии Международной
исламской академии Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15068068>

Аннотация. В данной статье говорится о важности метода «оценка 360 градусов» в анализе социально-психологических компетенций. Также раскрываются особенные аспекты метода «Обучение 360 градусов», который использовался путем опроса экспертов.

Ключевые слова: социально-психологическая компетентность, сотрудник, экспертная оценка, личность, деятельность, опрос, категория.

Понятие социально-психологической компетентности относится к социальному поведению человека и в широком смысле определяет гибкое и эффективное функционирование человека в определенных социальных ситуациях. Признаками социальной компетентности считаются социальные навыки, способности к целеполаганию, качество межличностных отношений человека, которые влияют не только на личную жизнь человека, но и на его профессиональную деятельность и психическое здоровье. Это умение реагировать на критику, умение менять деструктивное поведение других, разрешать разногласия, своевременно заканчивать или начинать общение, просить прощения, признавать свои слабости, правильно и вовремя начинать разговор, организованность, организация необходимых контактов, эмоции и открытое выражение многих других навыков. К важным компонентам социальных навыков можно включить: вербальные и невербальные коммуникативные навыки, эмпатию и многое другое.

В социально-психологической компетентности большое внимание уделяется: знаниям своей личности и личности других, а также к важности навыков адекватной оценки в социальных ситуациях. Одним из важнейших компонентов социально-психологической компетентности является эмоциональный интеллект, который определяется как способность представлять свои и чужие эмоции, видеть разницу между ними и использовать эту информацию для управления разумом и действиями. Люди с высоким эмоциональным интеллектом знают свои и чужие эмоции и умеют управлять, мотивировать себя и других, эффективно использовать внутренние (свои способности, куда и как

направить свою энергию) и внешние (социальные отношения, управление и мотивация других) ресурсы .

В целом, в науке используется экспертное оценивание для анализа социально-психологических компетенций.

Экспертное оценивание является общим методом исследования практически для всех дисциплин. Следовательно, этот метод может быть использован для формирования количественных данных об объектах или социально-экономических явлениях, качественной классификации показателей, разработки различных критериев оценки, подтверждения разработанных национальных и международных индексов, широко используется при анализе социально-экономических процессов и при решении таких задач, как количественная оценка состояния объектов. .

Эксперты – это ведущие специалисты в определенной области или же своей области, которые делают выводы о том или ином явлении и процессе в пределах своей компетенции. Суть метода экспертной оценки заключается в интуитивном и логичном анализе проблем экспертами. Обобщенные мнения, полученные в результате экспертной обработки, считаются решением проблемы. Комплексное использование интуиции, логики и количественных оценок позволяет эффективно решать проблемы.

Преимущество этого метода в том, что в тех случаях, когда возможности количественной оценки сложных процессов разработки недостаточны и требуется сформировать личное мнение о конкретном процессе или объекте, используется этот метод и принимаются соответствующие решения на основе мнения экспертов .

«Оценка 360 градусов» следует использовать только в сочетании с другими методами оценки сотрудника: этот метод субъективен, так как предполагает оценку сотрудника со стороны рабочей среды. По этой причине мы провели специально подготовленный опрос для определения социально-психологических компетенций (качеств) с целью углубленного изучения сотрудников.

Метод «Оценка 360 градусов» — метод непрерывной оценки сотрудников, заключающийся в определении уровня совместимости сотрудника с должностью, путем изучения рабочей среды.

Термин «Оценка 360 градусов» был введен П. Уордом в 1987 году. Уорд определил этот метод как систематический сбор информации о результатах деятельности человека или группы из окружающей среды .

Метод «Оценка 360 градусов» начал активно использоваться на Западе в 1990-е годы. В частности, его использовал бизнес-консультант Маршалл Голдсмит. Суть методики метода «оценка 360 градусов» заключается в том, что всю профессиональную деятельность сотрудника могут оценить: руководитель отдела кадров, руководители отделов или даже граждане, потребители («оценка 560 градусов»).

Вопросы о знаниях, навыках и личностных качествах с учетом категории сотрудников и объема работы включаются в специальные анкеты в виде баллов. Опрос можно провести анонимно или с указанием ФИО. В результате «оценки 360 градусов» можно сделать выводы о саморазвитии сотрудника, развитии конкретных навыков, умений, качеств, улучшении отношений с коллегами, а также использовать при обучении, подборе персонала и т.д.

В зависимости от целей оценки учитываются отдельные личностные качества сотрудника (например, инициативность, конфликтоустойчивость и т.п.), квалификация и навыки, знания и комплекс личностных качеств: конфликтоустойчивость, деловая хватка, лидерские качества и навыки работы в команде, интеллект, карьерные качества, амбиции, концепции рабочего и личного баланса жизни, профессиональная честь и т. д.

Ряд исследований показывает, что использование обратной связи метода «Оценка 360 градусов» может улучшить производительность сотрудников, поскольку помогает оценщикам увидеть разные точки зрения всей работы.

Список использованных литератур:

1. Lekaviciené, R. (2001). Socialinės kompetencijos psichologiniai kriterijai ir vertinimas. Monografija. Kaunas: VDU.
2. Pacevicius J. (1994). Emotionality and self-appraisal of the organization of one's own activity. 7- European Conference on Personality. Conference Book. Madrid, p. 228-229.
3. Орлов А.И. Экспертные оценки. Журнал «Заводская лаборатория». 1996. Т.62. No.1. - 54-60 с.
4. Сабилов Х.Н. Озиқ-овқат саноати тармоқларини модернизациялаш бўйича қарорлар қабул қилишда экспертлар фикридан фойдаланиш услубиёти. «UzBridge» электрон журнали. 2-сон. 2020. - 76 б.
5. Уорд П. Метод 360 градусов. М.: ГИППО, 2006.
6. Қодиров М.С. Божхона хизматида касбий компетентликни шакллантириш. - Современное образование (Узбекистан), 2020.

7. Қодиров М.С. Божхона хизмати ходимларининг профайлингга асосидаги касбий компетенция даражасини аниқлаш хусусиятлари-
Scientific progress, 2022

